

КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ И ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Уразова Марина Батыровна

D.Sc. prof. Международный университет Кимё в Ташкенте

Мамадалиева Асал Отабек кизи

Магистрантка первого курса международного университете Кимё в Ташкенте

Annotation: This study is aimed at studying the phenomenon of the seven-year crisis and its impact on children's readiness for school. The results may be useful for educators, parents and child development specialists to develop effective strategies for preparing children for school."

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение явления кризиса семи лет и его влияния на готовность детей к школьному обучению. Результаты могут быть полезны для педагогов, родителей и специалистов в области детского развития для разработки эффективных стратегий подготовки детей к школе."

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot 7 yillik inqiroz fenomeni va uning bolalarning maktabga tayyorgarligiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Natijalar o'qituvchilar, otalar va bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislar uchun bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin."

Keywords: Seven-year crisis, child development, school readiness, social adaptation, emotional maturity, academic skills, family support, social skills, psychological development, education, primary school, transition period, adaptation to school, preparation for learning.

Ключевые слова: Кризис семи лет, развитие детей, школьная готовность, социальная адаптация, эмоциональная зрелость, академические навыки, семейная поддержка, социальные навыки, психологическое развитие, образование, начальная школа, период перехода, адаптация к школе, подготовка к обучению.

Калит сўзлар: 7 yillik inqiroz, bolaning rivojlanishi, maktabga tayyorgarlik, ijtimoiy moslashuv, hissiy etuklik, akademik ko'nikmalar, oilani qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik rivojlanish, ta'lim, boshlang'ich maktab, o'tish davri, maktabga moslashish, o'qishga tayyorgarlik.

Период детского развития, известный как "кризис семи лет", представляет собой важный этап в жизни ребенка, когда происходят значительные изменения в его физическом, эмоциональном и психологическом развитии. Одним из

ключевых аспектов этого периода является подготовка к школьному обучению. В нашей статье мы рассмотрим значение кризиса семи лет и его влияние на готовность детей к школе, а также факторы, которые могут повлиять на успешное преодоление этого этапа.

Кризис семи лет: что это такое?

Кризис семи лет - это период, который характеризуется значительными изменениями в развитии ребенка. В это время дети часто сталкиваются с эмоциональными и поведенческими вызовами, такими как усиление самостоятельности, изменения в социальном поведении и внутренние конфликты. Этот период также связан с переходом от детства к началу школьного обучения, что делает его особенно важным для подготовки к новому этапу в жизни. В период кризиса семи лет происходит существенный этап в развитии ребенка, когда он сталкивается с новыми вызовами и переходит на новый уровень развития. В это время он начинает осознавать различие между внутренним и внешним миром, а также формирует собственное внутреннее отношение, включая отношение к самому себе. Этот период был описан как кризис "Я-сам" или кризис рождения самосознания, так как ребенок впервые осознает себя как уникальное существо с собственными мыслями и переживаниями. Кроме того, кризис семи лет также связан с подготовкой к школьному возрасту и первыми шагами к обучению.

Перед достижением кризиса семи лет ребенок обычно следует социальным правилам, но делает это без осознания внутреннего выбора. Однако после этого возраста появляется осознание смысла правил и норм социального поведения, что приводит к изменениям в его поведении. Ранее выполнение автоматических действий, таких как мытье рук перед едой, теперь может быть прервано до тех пор, пока ребенок не осознает смысл этих правил. Это может проявляться в игнорировании просьб или попытках избежать выполнения норм.

Кроме того, различие внешнего и внутреннего мира требует от ребенка апробации и уточнения, что может проявиться в манерничании, лжи или хитрости. Ребенок стремится увеличить расхождение между внешним и внутренним миром и фиксирует реакцию взрослых на свое поведение.

Таким образом, результатом кризиса семи лет является появление способности различать внешнее и внутреннее, а также ориентироваться на смысл действия. Это позволяет ребенку действовать не только по своему желанию, но и с учетом внутренних мотивов, что является важным для успешной адаптации в школьной среде.

Готовность ребенка к школе включает в себя не только знания о мире вокруг, но и способность к осознанному и произвольному поведению. Это означает, что помимо образовательного запаса, ребенок должен уметь

планировать свои действия и контролировать их выполнение. Сформированность внутреннего плана действий является ключевым аспектом готовности к школе.

Готовность к школе

Готовность к школьному обучению является ключевым фактором для успешного старта в школе. Это не только касается академических навыков, таких как чтение, письмо и математика, но и социальных и эмоциональных аспектов, таких как умение взаимодействовать с другими детьми, следование правилам и развитие саморегуляции. Дети, не готовые к школьной среде, могут испытывать трудности в адаптации и обучении, что впоследствии может отразиться на их успехах в учебе и социальной адаптации.

Психологические исследования подчеркивают важность не только когнитивных способностей ребенка, но и его способности к саморегуляции и управлению поведением. При оценке готовности к школе рассматриваются различные аспекты развития ребенка, включая моторику, речь, логическое мышление и общее представление о мире. Методики оценки готовности к школе учитывают все эти аспекты, чтобы обеспечить полноценную подготовку ребенка к успешному началу обучения.

Некоторые психологи выделяют важную роль мотивации достижения в процессе обучения. Они отмечают, что стремление к успеху может положительно влиять на учебную деятельность. Однако существует неоднозначность в ее влиянии, особенно у младших школьников, которые еще не всегда осознают свой успех или неудачу в учебе. Вместо этого они часто ориентируются на оценки учителя, что может привести к стремлению к высоким оценкам любой ценой, поддерживаемому как учителями, так и родителями.

Мотивация в учебной деятельности включает в себя как познавательные интересы, так и стремление к достижению определенных целей. Это означает, что ребенок стремится стать более компетентным и знающим, прилагая усилия для достижения этой цели. Для ребенка с такой мотивацией результат учебы не ограничивается оценками, а скорее связан с ощущением собственного развития, значимости и повышением уверенности в себе.

Факторы, влияющие на готовность к школе

Существует ряд факторов, которые могут влиять на готовность ребенка к школе во время кризиса семи лет. Среди них:

1. Семейная поддержка и стабильность: Семейная среда играет важную роль в формировании уверенности ребенка и его готовности к новым вызовам. Поддержка родителей и стабильная обстановка в семье способствуют позитивному развитию ребенка.

2. Эмоциональная зрелость: Развитие эмоциональной зрелости помогает детям более эффективно справляться с эмоциональными стрессами и адаптироваться к новым ситуациям.

3. Социальные навыки: Умение взаимодействовать с другими детьми и соблюдать социальные нормы играет ключевую роль в успешной адаптации к школьной среде.

4. Подготовка к обучению: Знание базовых академических навыков, таких как распознавание букв и цифр, а также умение следовать инструкциям и концентрироваться, помогают детям легче входить в школьную среду.

Заключение

Кризис семи лет является важным периодом в развитии ребенка, который сопровождается значительными изменениями как в его личной жизни, так и в подготовке к школьному обучению. Понимание этого периода и факторов, влияющих на готовность к школе, может помочь родителям и педагогам эффективно подготовить детей к новым вызовам и обеспечить успешный старт в учебе и социальной жизни. В период кризиса семи лет происходит изменение в психологической сфере ребенка: он теряет детскую непосредственность и начинает оценивать свои действия и поступки исходя из социальных норм и ожиданий. Понимание различия между внешним и внутренним миром дает ребенку возможность контролировать свои импульсы и не выражать их внешне в каждой ситуации. Этот переход позволяет ему лучше адаптироваться к деловому общению и становится ключевой составляющей его готовности к школьному обучению. Вместе с развитием произвольности поведения, формированием логического мышления и расширением представлений о мире, это создает основу для успешного старта в учебе.

Список использованной литературы:

1. Эльконин, Д. Б. Детская психология. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2000

2. Василенко В. Е. К проблеме исследования возрастного кризиса детей с разным уровнем школьной готовности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2008. – №. 4. – С. 55-64.

3. <https://edu.tatar.ru/almet/dou39/zol-petushok/page1829532.htm>